

Revista Cubana de *Reumatología*

Órgano oficial de la Sociedad Cubana de Reumatología y el Grupo Nacional de Reumatología
Volumen 20, Número 1; 2018 ISSN: 1817-5996
www.revreumatologia.sld.cu

PROGRAMA DE EVENTOS

EVENTO REUMA-CIMEQ 2017

PROGRAMA CIENTÍFICO

Del 6 al 9 de diciembre del 2016

Consejo de Sociedades Científicas de Cuba

La Habana, Cuba.

MIÉRCOLES 6/DIC./2017

SESIÓN DE LA MAÑANA

10:00 am. Palabras de apertura

Presidente: Prof. Dra. C. Marlene Guibert Toledano

Secretario: Prof. Dr. Eduardo Bicet Dorzón.

10:20- 10:45 a.m. Fiebre Chikungunya en Latinoamérica. Confer. No 1.

Prof. Dra. Olga Lidia Vera Lastra, México.

10:45:11:35 a.m. Simposio No 1. Manifestaciones oculares más frecuentes en las enfermedades reumáticas y su tratamiento.

Coordinadora: Yusimí Reyes Pineda.

Participantes: Dr. Rafael Gil Armenteros, Dra. Milvia Ortega Sotolongo, Dra. Anabel Nápoles Álvarez, Dra. Angela Luaces Martínez.

“HDCQ Diez de Octubre. Centro de Reumatología”

11: 35 – 12:25 a.m. Mesa Redonda 1

Título: AIJ. Comportamiento clínico y manejo en el Servicio Nacional de Reumatología Pediátrica

Coordinadora: Prof. Dra. Santa Yarelis Gómez Conde

Participantes: Dra. Santa Yarelis Gómez Conde, Dra. Ariadna Martínez Sánchez, Dra. Laydenis del Toro Ravelo

HDCQ "Juan Manuel Márquez"

12:25- 12:55 a.m. Simposio No 2. Presentación y discusión de las guías nacionales de Osteoporosis

Auspician: Sociedad Cubana de Reumatología y Sociedad Cubana de Endocrinología

Coordinador: Prof. Dr. C. Gil A. Reyes Llerena

Participantes: Profesor. Gil A. Reyes Llerena, Profesora. Dra. C. Alina. Acosta Cedeño, Profesora. Dra. Cossette Díaz Socorro

1: 00-1:30 p.m.- Receso y merienda

CURSO - TALLER TRANS-EVENTO DE OZONOTERAPIA.

Coordinador: Dr. Gilberto López Cabreja.

Profesores del curso:

Prof. Dra. C. Olga Sonia León Fernández.

Prof. Dr. Gilberto López Cabreja.

TÍTULO: Las investigaciones sobre el ozono médico en la artritis. Protocolo, resultados y perspectivas futuras.

Lugar: Centro de eventos médicos, CIMEQ.

Hora: 10:45-1:00 p.m.

Capacidad: 40 participantes.

1: 00-1:30 p.m.- Receso y merienda.

5:00 p.m ALMUERZO DE BIENVENIDA EN CENTRO RECREATIVO "LA JÍCARA"

SESIÓN DE LA TARDE

Presidente: Prof. Dr. Roberto Torres Carballeira.

Secretario: Prof. Dr. Rafael Gil Armenteros.

1:30 – 2:00 p.m. Terapia biológica en artritis reumatoide. Complicaciones infecciosas. Conf. No 2

Prof. Dr. Francisco Medina, México.

2:00 – 4:30- p.m. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES SELECCIONADOS PARA EXPOSICIÓN ORAL.

(10 MINUTOS DE EXPOSICIÓN Y 5 MINUTOS PARA PREGUNTAS).

TRIBUNAL DE EVALUACIÓN.

Presidente: Prof. Dra. Olga Lidia Vera Lastra, MD (Mx). Miembro: Prof. Dr. Francisco Medina, MD (Mx).

Miembro: Prof. Dr. C. Alfredo Hernández Martínez.

TEMAS LIBRES SELECCIONADOS PARA EXPOSICIÓN ORAL:

1. Título: Correlación de las cifras de proteína C reactiva y aterosclerosis en pacientes con lupus eritematoso sistémico.

Autores: Yanileydys Hernández Muñiz., Roberto Torres Carballeira.

Centro de Reumatología. La Habana, Cuba.

2. Competencias profesionales de los tecnólogos en la rehabilitación integral del paciente con enfermedad reumatológica.

Autor(es): Dianelys Hernández Chisholm

Licenciada en Tecnología de la Salud perfil Rehabilitación

Institución: Servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Hospital Clínico Quirúrgico Docente 10 de Octubre. La Habana.

3. Título: Lupus Eritematoso Sistémico. Seguimiento Clínico Epidemiológico.

Autores: Witjal Manuel Bermúdez Marrero, Yanelis Vizcaino Luna, Dra. Milagro Estrella Hernández Fernández, Yandy Noel Martínez Cuellar.

4. Título: Enteritis Necrotizante como forma de presentación de Lupus Eritematoso Sistémico asociado a Síndrome antifosfolípido. Caso Clínico.

Autores: Witjal Manuel Bermúdez Marrero I, Yanelis Vizcaino Luna II.

5. Estado nutricional de niños y adolescentes con diagnóstico de AIJ.

Autores: Dra. Santa Yarelis Gómez Conde, Dra. Ariadna Martínez Sánchez, Dra. Laydenis del Toro Ravelo.

6. Hallazgos ecocardiográficos en pacientes con esclerodermia.

Autores: Dra. Bárbara Lorenza Suárez Rodríguez, Dra. Isory Quintero Valdivie, Dr. Muhammad Kareem Khan, Regla Isabel López Suárez. Hospital Arnaldo Miliam Castro, Villa Clara.

7. Título: Caracterización clínica y epidemiológica de la Fibromialgia primaria.

Autores: Dr. Eduardo Bicet Dorzón, Dra. Leana Milena Díaz Rodríguez, Lic. Nayla Ramón León. Hospital Docente Clínico-Quirúrgico "Saturnino Lora"

8. Titulo: Caracterización de la AIJ en el Hospital pediátrico José Luis Miranda, Villa Clara 2003-2017.

Autores Dra Margarita Hernández García, Dr Fidel Ernesto Pérez Marrero, Dr. Yordanis González Villavicencio, Dra. Carmen Selva Skandar Vargas, Dra Ana Ibis Pérez Hernández.

9. Título: Programa de ejercicios físico-terapéuticos para pacientes adolescentes con síndrome de hiper movilidad articular y síndrome ehlers – danlos hiperlaxo.

Autor: Dr. C. Ardy Rafael Rodríguez García.

Centro de Estudio para la Actividad Física, el Deporte y la Promoción de Salud "CEADES" Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte "Manuel Fajardo" Miembro del Grupo Nacional de Promoción de Salud.

JUEVES 7/DIC./2017

SESIÓN DE LA MAÑANA

Presidente: Prof Dr. Ricardo Suárez Martín.

Secretaria: Prof. Dra. Evelia Molinet Fuertes.

10:00 -10:25 a.m. - Osteoporosis y aterosclerosis en el LES. Conf No 3.

Dr. C. Miguel Estevez del Toro.

HDCQ "Hermanos Ameijeiras"

10:25- 10:55 a.m. El ozono médico reduce el riesgo de hepatotoxicidad en pacientes con Artritis reumatoide tratados con methotrexate. Conf No 4.

Prof. Dra. C. Olga Sonia León Fernández.

Universidad de La Habana, Cuba.

10:55 – 11:20 a.m. Factores de riesgo cardiovascular en Artritis reumatoide. Conf. No 5.

Prof. Dra. C. Araceli Chico Capote.

11:20 – 12:30 p.m. Mesa redonda No 2.

Microbiota intestinal: Una aproximación a Reumatología

Coordinadora: Dra Ana Marta López Mantecón.

Ponentes:

Dra Ana Marta López Mantecón: Conceptos necesarios. Origen y modificaciones.

Dr Braulio Lima de Armas: Microbiota y autoinmunidad. Una relación sugerente.

Dr Ricardo Suárez Martín: Microbiota y Espondiloartritis.

Dra Ana Marta López Mantecón: Microbiota y Artritis reumatoide.

Microbiota y Lupus eritematoso sistémico.

Dra Ana María Torres Lima: Uso de Probiótico y la dieta en el microbioma.

Centro de Reumatología. HDCQ "Diez de Octubre"

1: 00-1:30 p.m.- Receso y merienda

CURSO TRANS-EVENTO DE FISIATRÍA Y REHABILITACIÓN

Título del curso: Rehabilitación en Espondiloartropatías.

Coordinador: Prof. Dr. Javier Porro Novo.

Profesores del curso:

1. Dra Bianka Gonzalez Mendez.
2. Dr: Javier Porro Novo.
3. Lic. Annia Rodríguez.
4. Lic. Dianelys Hernández Chisholm.

Lugar: Centro de eventos médicos, CIMEQ.

Hora: 10:45-1:00 p.m.

Capacidad: 40 participantes.

SESIÓN DE LA TARDE

2:00 – 2:30 p.m. INAUGURACIÓN.

2:30 – 3:50 p.m SIMPOSIO PANLAR.

Auspiciado por la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología (PANLAR).

TEMAS Y PROFESORES PARTICIPANTES:

- Modelos de Atención en Artritis Reumatoide ¿En que estamos en América Latina?

Prof. Dr. Vinicio Caballero Uribe, Colombia. Presidente de PANLAR.

- Tratamiento de la Osteoporosis y ON de maxilares. Dónde estamos?

Prof. Dr. Miguel Albanesse, Uruguay.

Tesorero de PANLAR.

- Densidad mineral ósea en pacientes sometidos a diálisis y trasplante en el CIMEQ.

Prof. DrC Gil A. Reyes Llerena, CIMEQ.

Presidente de la Sociedad Cubana de Reumatología.

- Biosimilares; estamos preparados en Latinoamerica? Prof. Dr.Antonio Cachafeiro, Panamá.

- Representante de Centroamérica.

3:50 - 4:00 p.m. El presente simposio contará con 10 minutos para discusión, preguntas y respuestas.

ACTIVIDAD INAUGURAL DEL REUMA-CIMEQ 2017.

LUGAR: RESTAURANTE "RANCHO PALCO", PLAYA.

SE PRECISA DE CREDENCIAL E INVITACIÓN PARA SU ASISTENCIA.

VIERNES 8 DE Dic-2017.

Presidente: Prof. Dr. Alfredo Hernández Martínez.

Secretaria: Prof. Dra. Santa Yarelis Gómez Conde.

10:00 – 10:25 a.m. Versatilidad del uso de Actemra en pacientes con Artritis Reumatoide" Conf. No 6.

Prof. Dra. Sandra Carrillo, México.

10:25 – 10:55 a.m. Investigación clínica en Reumatología. Conf. No 7.

Prof. Dr. Francisco Medina, México.

10:55 – 11:20 a.m. Síndrome autoinmune inflamatorio inducido por ayudantes (ASIA). Conf. No 8.

Prof. Dra. Olga Lidia Vera Lastra, México.

11:20 – 11:45 a.m. Artrosis por qué tratarla? Conf. No 9.

Prof. Dr. Miguel Albanesse, Uruguay.

11:45 – 12:30 a.m. Mesa redonda vocacional y educativa en la formación pre-grado, de la Sociedad Cubana.

Título: Afecciones autoinmunes/reumáticas desde la perspectiva de alumnos ayudantes (AA) de 5to año de la carrera de medicina. Mesa redonda No 3.

Coordinador: Gil Reyes Guibert.

Participantes:

- Claudia Medina Arencibia (AA de Cardiología)
- Alberto Fernández Buján (AA de Medicina interna)
- José Angel Pérez García (AA de Oncología)
- Gil Reyes Llerena (AA de terapia intensiva)

12:30 – 1:00 p.m. Receso y merienda

1:00 – 1:25 p.m. Conf. No 10

Prof Dr. C. Gil Reyes Llerena

1:25 – 1:50 p.m. Estudios neurofisiológicos en el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo. Conf.No 11

Dr. C. Jorge Luis González Roig

1:50 – 2:15 p.m. Conclusiones del Primer consenso sobre terapia biológica en Artritis reumatoide. Conf. No 12

Centro de Reumatología. HDCQ "Diez de octubre"

Prof. Dra. C. Marlene Guibert Toledano.

2:15 – 2:40 p.m. Vasculitis ANCA. Conf. No 13

Prof. Dr. Antonio Cachafeiro, Panamá

2:40 – 3:05 p.m. Cómo se entrena y educa en la Especialidad de Reumatología en el área PANLAR.
Conf. No 14

Prof. Dr. Vinicio Caballero Uribe, Colombia

Presidente PANLAR

CEREMONIA DE CLAUSURA. TEATRO CIMEQ

COCTEL Y ACTIVIDAD CULTURAL DE CLAUSURA. RESTAURANTE "EL RANCHÓN", CIMEQ.